

EL COSTE DE MANUTENCIÓN DE ÉQUIDOS EN EXTREMADURA Y ANDALUCÍA A LA LUZ DEL DEPÓSITO Y DECOMISO DE ANIMALES EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

THE COST OF MAINTAINING EQUINES IN EXTREMADURA AND ANDALUSIA IN LIGHT OF THE SEIZURE AND CUSTODY OF ANIMALS IN THE SPANISH CRIMINAL PROCESS

Por

ARITZ ALFAGEME TORIBIO

Doctor en Ciencias Jurídicas, Criminólogo, Abogado
Profesor en la Universidad Internacional de la Rioja

ANEXO I

Se ha usado la siguiente regla aritmética para el cálculo de las medias y las desviaciones estándar.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Para la obtención de la información necesaria a los fines del presente estudio, se identificó y contacto con una muestra significativa de centros ecuestres y de acogida animal en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía. La interacción con estos centros se desarrolló en dos fases: una primera etapa preliminar, llevada a cabo en fechas anteriores a marzo de 2025, mediante contactos telefónicos, y una segunda fase intensiva de confirmación y ampliación de datos, efectuada entre los días 17 y 21 de marzo de 2025, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diversas plataformas de mensajería. La información recabada ha sido fundamental para la elaboración de los análisis comparativos de costes y para la contextualización territorial de los resultados, permitiendo valorar, con base empírica, el impacto económico del decomiso y mantenimiento de équidos en centros especializados de ambas comunidades autónomas.

- Centros de Almería con los que se ha contactado:
 - Hípica Aguamarga. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025
 - Picadero Virgen de la Cabeza. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025
 - Club Hípico y Polideportivo de Almería. Contactados por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Alberto Centro Ecuestre. Contactados por correo y, posteriormente, por teléfono durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centros de Badajoz con los que se ha contactado:

- Sociedad Hípica Lebrera. Contactados previamente por llamada telefónica y por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Pupilaje en Libertad Jerez de los Caballos. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Hípico San Marcos. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Hípica Jerez de los Caballeros. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Ecuestre Francisco González. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y correo durante la semana del 17 al 21 de marzo.
 - Centro Ecuestre Las Casillas. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Hípico Indiano. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025, pero en esta última ocasión el centro no quiso participar.

- Centros de Cáceres con los que se ha contactado:
 - Escuela De Equitación La Gota Portaje. Contactados por llamada telefónica durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club Hípico Monfragüe. Se intentó previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Hípica Ruta de la Plata. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada y correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Ecuestre El Romeral. Contactados por llamada telefónica durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Eduquina. Contactados por correo durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Centros de Cádiz con los que se ha contactado:
 - Espectáculo Ecuestre Pedro Morillo. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Hípico Sotogrande. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Yeguada Sarmiento. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club Jinetes de la Bahía. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo, por mensaje a través de la red social Instagram y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Centros de Córdoba con los que se ha contactado:
 - Centro de Equitación y Doma de Villa de Córdoba. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- La Albaida CDE. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club Deportivo Hípico La Jara. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Pony Club La Loma. Contactados previamente por llamada a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club hípico de Córdoba. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club hípico Sotoalto. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centros de Granada con los que se ha contactado:
 - Cortijo Blanco. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Ecuestre la Zubia. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Hípico Nevada. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club Deportivo Granada Hípica. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Ecuestre Nuestra Sra. Del Rocío. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centros de Huelva con los que se ha contactado:
 - Escuela Hípica Patricia García. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Hípica Doñana. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Club Deportivo Hípico La Jara. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Escuela Hípica de Huelva. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centros de Jaén con los que se ha contactado:
 - Club Hípico Los Justos. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Picadero Las Viñas. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centro Ecuestre Grañera. Contactados por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Centro Ecuestre Cortijada de Cuevas. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
- Yeguada Virgen de la Cabeza. Contactados por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Centros de Málaga con los que se ha contactado:
 - Sultán Hípica.
 - Club Hípico El Pinar. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Centro Andalusí de Rescate Animal. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Centros de Sevilla con los que se ha contactado:
 - Doma Natural Soquilia. Contactados por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo.
 - Club Hípico La Cabriola. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Hípica Acebuche. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.
 - Hípica Pineda. Contactados previamente por llamada telefónica a fecha de 2025 y por correo y llamada durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025.

- Centros El Refugio del Burrito:
 - Doña Rosa: Contactados mediante correo electrónico a fecha de 2025.
 - Fuente de Piedra: Contactados mediante correo electrónico a fecha de 2025.

ANEXO II

Tabla de datos recopilados de los diferentes centros consultados:

PROVINCIA	CENTRO	COSTE/MS BURRO 2025	COSTE/MS CABALLO 2025	COSTE/MS BURRO 2026	COSTE/MS CABALLO 2026
Almería	Albero Centro Ecuestre	240	240	246,96	246,96
Cádiz	Pedro Morillo	160	220	164,64	226,38
Córdoba	Club Deportivo Hípico La Jara		220		226,38
Córdoba	Pony Club La Loma		330		339,57
Córdoba	Club Hípico Sotoalto	160	220	164,64	226,38
Granada	Centro Ecuestre La Zubia		320		329,28
Huelva	Escuela Hípica Patricia García	250	250	257,25	257,25
Huelva	Moisés Club Hípico La Jara		220		226,38
Huelva	Escuela Hípica de Huelva	200	220	205,80	226,38
Jaén	Picadero Las Viñas	350	350	360,15	360,15
Málaga	Centro Andalusí de	350	370	360,15	380,73

PROVINCIA	CENTRO	COSTE/MS BURRO 2025	COSTE/MS CABALLO 2025	COSTE/MS BURRO 2026	COSTE/MS CABALLO 2026
	Rescate de Caballos (ARCH)				
Sevilla	Soquilia		180		185,22
Sevilla	Hípica Acebuche-Bollullos	220	250	226,38	257,25
Badajoz	Centro Ecuestre Francisco González	220	220	226,38	226,38
Cáceres	Escuela de Equitación La Gota		250		257,25
Cáceres	Centro Ecuestre El Romeral	240	240	246,96	246,96
Cáceres	Eduquina		307,50		316,42

ANEXO III

Tabla comparativa de precios entre 2022 y 2026 por provincias y las comunidades de Andalucía y Extremadura.

PROVINCIA	CENTRO	BURRO 2022	BURRO 2025	CABALLO 2022	CABALLO 2025	CABALLO 2026
Almería	Hípica Aguamarga	123		300		
Almería	Picadero Virgen de la Cabeza	140		180		
Almería	Albero Centro Ecuestre	220	240	220	240	246,96
Cádiz	Pedro Morillo	200	160	220	240	246,96
Cádiz	Centro Hípico Sotogrande	400		400		
Córdoba	Club Deportivo Hípico La Jara	170		170	220	226,38
Córdoba	Pony Club La Loma			330	330	339,57
Córdoba	Club Hípico Sotoalto	160	160	180	220	226,38
Granada	Cortijo Blanco	250		250		
Granada	Centro Ecuestre La Zubia	230	320	230	320	329,28
Granada	Centro Ecuestre	300		300		

PROVINCIA	CENTRO	BURRO 2022	BURRO 2025	CABALLO 2022	CABALLO 2025	CABALLO 2026
	Ntra. Sra. Del Rocío					
Huelva	Escuela Hípica Patricia García	200	250	200	250	257,25
Huelva	Hípica Doñana	300		350		
Huelva	Moisés Club Hípico La Jara	220	320	220	320	329,28
Huelva	Escuela Hípica de Huelva	200	200	200	220	226,38
Jaén	Club Hípico Los Justos	300	296,66	255	296,66	305,26
Jaén	Picadero Las Viñas	225	350	225	350	360,15
Jaén	Centro Ecuestre Cortijada de Cuevas	240		240		
Málaga	Club Hípico el Pinar	480		480		
Málaga	Centro Andalusi de Rescate (ARCH)		350		370	
Sevilla	Soquilia				180	185,22

PROVINCIA	CENTRO	BURRO 2022	BURRO 2025	CABALLO 2022	CABALLO 2025	CABALLO 2026
Sevilla	Club Hípico La Cabriola	200		200		
Sevilla	Hípica Acebuche Bollullos	220	240	220	250	257,25
Sevilla	Hípica Pineda	350		350		
Badajoz	Pupilaje en Libertad (Jerez)	150		150		
Badajoz	Centro Hípico San Marcos	220		220		
Badajoz	Hípica Jerez de los Caballeros	300		300		
Badajoz	Centro Ecuestre Francisco González	220		220		
Cáceres	Escuela de Equitación La Gota Portaje	230		230	280	288,12
Cáceres	Hípica Ruta de la Plata	200		200		
Cáceres	Centro Ecuestre El Romeral		240		240	246,96
Cáceres	Eduquina				307,50	316,42